

УДК 332.14

DOI: 10.5281/zenodo.17852640

ШЕХОВЦЕВА Лидия Семеновна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Доктор экономических наук; e-mail: shehovcev47@mail.ru*

САФОНОВА Ирина Юрьевна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук; e-mail: safonovy@mail.ru*

ГОЛУБЕВ Андрей Владимирович,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук; e-mail: avgolubev@kantiana.ru*

ПУРЫЖОВА Людмила Викторовна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук; e-mail: lwr2001@mail.ru*

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РОЛИ РЕГИОНОВ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Аннотация. *Изменение реалий современного миропорядка приводит к появлению новых подходов к управлению социально-экономическим развитием регионов страны.*

Оценка комплексных преобразований экономики потребует использования многомерных, интегральных измерителей территориального развития.

В статье представлена авторская методика интегральной оценки роли регионов, разработанная сотрудниками БФУ им. Иммануила Канта под руководством д.э.н., профессора Л. С. Шеховцевой. Тема исследования актуальна, вызывает научный интерес у множества отечественных и зарубежных ученых.

Цель исследования – совершенствование системы показателей и интегральных измерителей для оценки роли регионов в экономике Российской Федерации на примере субъектов Северо-Западного федерального округа.

В составе методики авторами обоснован выбор состава базовых показателей, способ их интеграции; сформированы расчетные нормированные, относительные и абсолютные индикаторы; получены результаты расчетов интегральных показателей.

Методика включает три уровня оценки: на первом уровне осуществляется отбор и расчет базовых показателей на основе официальных статистических данных, второй уровень предполагает агрегацию базовых индикаторов в элементные индексы конкурентоспособности, соответствующие ключевым направлениям регионального развития (социальному, инвестиционному, инновационному и экономическому), третий уровень – это получение итогового общего интегрального индекса конкурентоспособности региона. Нормирование показателей позволило определить место регионов относительно их среднего значения по стране, а также выполнить рейтингование. Интегральные оценки роли регионов в экономике России могут быть использованы для аналитических разработок национальных и региональных проектов, программ, стратегий в соответствии с целями социально-экономического развития.

Ключевые слова: *регион, рейтинги регионов, конкурентоспособность, интегральная оценка, территориальное развитие*

Для цитирования: Шеховцева, Л. С. Интегральная оценка роли регионов в экономике России / Л. С. Шеховцева, И. Ю. Сафонова, А. В. Голубев [и др.] // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 3. С. 232–242. DOI: 10.5281/zenodo.17852640.

Статья поступила в редакцию: 08.10.2025.

Статья принята к публикации: 03.12.2025.

UDC 332.14

DOI: 10.5281/zenodo.17852640

Lidiya S. SHEKHOVTSEVA,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics; e-mail: shehovcev47@mail.ru

Irina Yu. SAFONOVA,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: safonovy@mail.ru

Andrey V. GOLUBEV,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: avgolubev@kantiana.ru

Lyudmila V. PURYZHOVA,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: lwp2001@mail.ru

INTEGRAL ASSESSMENT OF THE ROLE OF REGIONS IN RUSSIAN ECONOMICS

Abstract. *The changing realities of the modern world order lead to appearance of new approaches to managing of the socio-economic development of the state's regions. Estimation of the complex economical transformations will require to use multidimensional, integral indicators of territorial development. The paper presents the author's methodology of integral assessment of the role of regions, which is developed by the staff of the Immanuel Kant Baltic Federal University under the guidance of Doctor in Economics, Professor L. S. Shehovtseva. The research topic is relevant and arouses scientific interest among many domestic and foreign scientists. The purpose of the study is improving the system of indicators and integral indicators for estimating the role of regions in the economy of Russian Federation on example of Northwest Federal districts. In the composition of methodology, authors substantiated the choice of the composition of basic indicators, the way of their integration; calculated and standardized, relative and absolute indicators have been formed. The methodology comprises three hierarchical levels of assessment. At the first level, a set of basic indicators is selected and calculated based on official statistical data. The second level*

involves the aggregation of these basic indicators into component competitiveness indices aligned with key dimensions of regional development – namely, social, investment, innovation, and economic. The third level entails the synthesis of these component indices into a final, comprehensive integral competitiveness index for the region. The calculations employ relative normalized indicators, enabling the identification of regions positioned above or below the national average and facilitating their comparative ranking. Integrated assessments of the role of the regions in the Russian economy may be useful for analytical researches for national and regional projects, programs, strategies, and development institutions in accordance with national goals of the socio-economic development.

Keywords: region, ratings of regions, competitiveness, integral estimation, territorial development

For citation: Shekhovtseva, L.S., Safonova, I.Yu., Golubev, A.V., & Puryzhova, L.V. (2025). Integral assessment of the role of regions in Russian economics. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(3), 232–242. DOI: 10.5281/zenodo.17852640. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/10/08.

Accepted: 2025/12/03.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Современные процессы, связанные с изменениями миропорядка и научно-технологического базиса, определяют необходимость структурной адаптации экономики России к новым, более сложным условиям развития. Перед страной стоят важные задачи, такие как укрепление суверенитета, повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение системного проектного развития, комплексное функционирование регионов как субъектов федерации.

Цель исследования – совершенствование системы показателей и интегральных измерителей для оценки конкурентоспособности и роли регионов в экономике Российской Федерации.

В качестве объекта исследования рассматривался Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) и его субъекты.

Масштабные глубинные комплексные изменения в стране определяют необходимость использования многомерных, интегральных измерителей территориального развития.

Анализ методологических подходов к их формированию выполнен в работах В. А. Крюкова [13], Д. Д. Меджидовой [7]; В. А. Барановой, С. П. Земцова [2]; А. В. Алексеева [1]; Д. А. Берсенева, В. В. Шмата [3]; И. Р. Курнышовой [5]; В. В. Климанова, С. М. Казаковой, А. А. Михайлова [6]; Ю. М. Пыжевой, Е. В. Лапо, Е. А. Сырцовой, А. И. Пыжева [9, 10]; А. П. Панкрухиной [11]; И. Ю. Блама, С. Ю. Ковалева [4] и других.

В публикациях российских и зарубежных ученых отражаются проблемы устойчивого развития, которые связаны с противоречиями между экономическим ростом и ограниченной ассимиляционной способностью окружающей среды. Интегральные индексы активно применяются для разных задач оценки в деятельности международных фондов, международных институтов (ООН – Индекс Целей устойчивого развития, SDGI), разрабатываются

коллективами ученых для выработки региональной политики (Индекс региональной конкурентоспособности ЕС) [16, 17], осуществления социально-экономических изменений (Индекс социального прогресса ЕС) [15].

В статье Ю. М. Пыжевой [9, 10] предполагается симбиотическая концепция интегральных индикаторов устойчивости и включения их в систему управления. Разработаны предложения по совершенствованию требований к стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федерации [10].

Опираясь на исследования профессора А. С. Астахова, академик РАН В. А. Крюков приводит его цитату о том, что многообразие целей, одновременно преследуемых в рамках крупномасштабного проекта, затрудняет их адекватное отражение в структуре единого, чрезмерно сложного критерия оценки. В таких случаях вектор ценностей может быть репрезентирован в виде иерархической структуры – так называемого «дерева ценностей» – либо агрегирован в интегральный критерий, выражающий совокупный социальный эффект проекта.¹

Материалы и методы

Для многомерного измерения авторам предлагается использовать интегральные оценки развития регионов. Разработка методики интегральных оценок проводилась сотрудниками БФУ им. Иммануила Канта для разных задач. Для обеспечения стратегического целеполагания осуществлены расчеты интегральной оценки конкурентоспособности всех регионов РФ [12, 13]. Исследование инновационного развития и типологии регионов выполнено на основе интегральной оценки [12].

Интеграция показателей и формирование индексов осуществлялось математическим методом. Решение указанных и других задач позволило сформировать механизмы их выполнения, а также концепцию интегральной оценки разных направлений развития регионов.

1 Астахов А. С. Природные ресурсы и национальные богатства / Рецензент Крюков В. А., ИЭОПП СО РАН. – М.: ИАЦ «Энергия», 2010. С. 94

В контексте обоснования региональной политики рассмотрена динамика интегральных оценок развития регионов и их рейтингов [13]. Расчеты выполнены на основе статистических данных Росстата для анализа и определения приоритетов развития регионов, подготовки региональной политики, реализации национальных проектов федеральных и региональных программ и других сбалансированных решений.

Информационная база исследования построена на данных сборников статистики «Регионы России. Социально-экономические показатели», имеет некоторые особенности, связанные с запаздыванием представления некоторых показателей на текущий период (например, группа показателей о валовом региональном продукте), отсутствием некоторых данных (например, начиная с 2022 года нет сведений о поступлении прямых иностранных инвестиций в РФ). Поэтому все расчеты и сравнения на основе методики интегральной оценки авторами проводились на примере субъектов СЗФО по данным на 2021 год.

Методология интегральной оценки измерения результатов территориального развития

В соответствии с экономико-математическим словарем Л.И. Лопатникова понятие «оценка» имеет широкое применение. С помощью экономических оценок характеризуется и соизмеряется эффективность различных ресурсов.

В начале формирования интегральной оценки определяются цель, задачи, объекты (регионы) исследования. Объектами исследования могут быть все регионы Российской Федерации, регионы отдельных федеральных округов, наборы регионов (например, приморские регионы). Оценка имеет сравнительный характер, регионы сравниваются с друг другом, со средними показателями по стране и т. д.

Интегральная оценка – это многосторонний измеритель развития региона, основанный на:

- выборе направлений развития, их структуры, состава базовых показателей

(статистических и других официальных), способа их интеграции;

- формирования расчетных показателей исходя из цели и задач исследования (нормированных, относительных, абсолютных);
- результатах расчетов интегральных показателей на различных уровнях оценки.

Интегральная оценка может использоваться для измерения результатов территориального развития, объединенных по разным направлениям: социально-экономическому, социально-эколого-экономическому (устойчивому развитию), эколого-социо-управленческому (ESG), социально-инфраструктурному и другим.

В соответствии с выбранными направлениями развития определяется структура интегральной оценки. Например, для оценки социально-экономического развития региона можно выделить следующие компоненты (элементы, индексы): социальный, инвестиционный, инновационный, экономический, экологический и другие.

Важную роль имеет способ интеграции элементов измерителей развития регионов. Для формирования интегральных оценок наиболее распространены аддитивная и мультипликативная функции. Аддитивная построена на интеграции показателей с помощью экспертных оценок, что снижает ее объективность. Мультипликативная функция лишена этого недостатка и используется как инструмент оценки развития регионов в данном исследовании.

Основу методологии интегральных оценок составляют принципы системности структуры, сопоставимости показателей, мультипликативности алгоритма типологии регионов в моделировании их стратегической конкурентоспособности [12,13].

Системность выражается в иерархической структуре модели оценки, охватывающей три уровня:

- 1) итоговая (общая) интегральная оценка;
- 2) элементные оценки (индексы), соответствующие выбранной структуре региональной системы (социальные, экономические, экологические, инвестиционные и другие);

3) базовые и расчетные показатели, подготовленные по статистическим и другим официальным данным [14].

Сопоставимость данных обеспечивается нормированием, путем отнесения их к соответствующим показателям по России. Нормирование по абсолютным показателям определяет вклад (долю) региона в развитии экономики страны. Нормирование по относительным показателям отражает положение (роль) региона относительно среднего значения по России.

Интеграция данных производится методом расчета среднегеометрических показателей по формулам 1, 2:

$$I_i = \sqrt[i]{\Pi_1 \cdot \Pi_2 \cdots \Pi_i} \quad (1)$$

Средняя геометрическая невзвешенная по Лопатникову¹.

$$\bar{x}_{\text{геом.}} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} \quad (2)$$

Модель интегральной оценки развития региона можно представить следующим образом:

- 1) общая интегральная оценка;
- 2) элементные индексы развития;
- 3) нормированные показатели – исходные статистические данные, приведенные к сопоставимому виду с использованием выбранного алгоритма нормирования (например, минимаксной нормализации, Z-стандартизации или другого подхода), обеспечивающего корректность последующей агрегации и сравнительного анализа;
- 4) выбранные статистические показатели;
- 5) определенная цель (задача), направления (источники) развития региона, например, социальные, инвестиционные, инновационные, экономические, экологические и другие.

Алгоритм расчета модели осуществляется снизу-вверх модели.

Методические принципы определения интегральной оценки роли регионов в экономике России.

Интегральная оценка имеет характер экспертного суждения, формируется в результате выбора цели исследования (задачи), направления развития, показателей статистики и способа их интеграции.

Следует отметить, что интегральные оценки являются основой для формирования рейтингового анализа развития регионов. При этом в модели интегральной оценки нашли отражение вопросы многофакторности функционирования регионов.

В данной работе поставлена цель – оценить роль регионов Северо-Западного федерального округа в экономике России. Выбраны четыре направления развития: социальное, инвестиционное, инновационное, экономическое, которые формируют структуру интегральной оценки (модели) развития регионов. Структура включает четыре индекса: уровень жизни, инвестиционная привлекательность, инновационная активность, экономическое развитие региона.

Исследования показали, что в этой задаче оценка роли регионов в экономике России требует использования относительных базовых показателей. В результате формируются интегральные оценки развития регионов, указывающие на их положение выше или ниже среднего российского уровня.

Полученные результаты позволяют определять рейтинги регионов в соответствии с выбранным субъектом исследования: Россия, федеральный округ или округа, группы регионов (например, приморских).

В рамках авторской методики выделены четыре ключевых направления оценки уровня регионального развития, каждому из которых соответствует система базовых индикаторов (табл. 1).

1 Лопатников В. И. Экономико-математический словарь. Словарь современной экономической науки. – М.: Дело, 2003, С. 391.

Табл. 1. Список и состав показателей оценки уровня регионального развития
Table 1. List and composition of indicators for assessing the level of regional development

Название обобщенного показателя	Состав показателя	
Показатели социального развития региона. Индекс «Уровень жизни населения»	1.1. Показатель потребительского потенциала населения 1.2. Доля населения, имеющая доходы выше прожиточного минимума	1.3. Заработная плата (среднемесячные начисления); 1.4. Денежные доходы населения (среднедушевые).
Показатели инвестиционной привлекательности региона. Индекс «Инвестиционная привлекательность»	2.1. Инвестиции в основной капитал на душу населения 2.2. Прямые иностранные инвестиции в экономику на душу населения	2.3. Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал 2.4. Удельный вес рентабельных организаций в общем числе предприятий
Показатели инновационной активности региона. Индекс «Инновационная активность»	3.1. Доля организаций, внедряющих технологические инновации, в общем числе хозяйствующих субъектов 3.2. Внутренние затраты на научные исследования и разработки на 1000 руб. ВРП	3.3. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной, % 3.4. Затраты на инновационную деятельность организации, % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ
Показатели уровня общего экономического развития региона. Индекс «Экономическое развитие»	4.1. ВРП на душу населения 4.2. Удельный вес обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте	4.3. Фактическое потребление домашних хозяйств на душу населения 4.4. Темп роста ВРП в год

Для обеспечения сопоставимости базовых показателей выполняется их нормирование по отношению к аналогичным показателям по России.

Этот процесс позволяет объединить показатели в элементные индексы и сформировать их по направлениям развития в общую интегральную оценку, что соответствует модели интегральной оценки.

Результаты расчетов интегральной оценки роли регионов СЗО в экономике России

Общая интегральная оценка (индекс) роли региона в экономике России показывает его положение выше или ниже среднего уровня по стране. Рейтинговый анализ по Северо-Западному федеральному округу отражает ранги регионов в этом округе.

В соответствии с моделью оценки развития региона сначала приведены общие интегральные оценки (индексы) в табл. 2, которая раскрывает структуру этого индекса по направлениям развития: уровень жизни (социальное), инвестиционная привлекательность (инвестиционное), инновационная активность (инновационное), развитие экономики

(экономическое), то есть по элементным индексам.

Анализ табл. 2 показывает, что лидером стал Санкт-Петербург с индексом выше среднего по стране – 1,1582. Остальные регионы имеют индексы меньше среднего.

Ближкие показатели имеют Ленинградская и Мурманская области. Низкие показатели у Республики Коми, Псковской и Калининградской области.

Анализ структуры каждого элементного индекса (второй уровень модели) проводился на основании нормированных показателей. Исследуемые показатели вошли в состав таблицы № 3, характеризуют «уровень жизни населения».

В табл. 4 приведены показатели, раскрывающие структуру элементного индекса экономического развития.

Заключение

Разработанная методология определения роли регионов в экономике России основана на предыдущих исследованиях, которые зависят от формирования исходных показателей. В данной задаче использовались относительные

Табл. 2. Структура общей интегральной оценки роли регионов СЗФО в экономике России, 2021 год
Table 2. Structure of the overall integrated assessment of the role of the Northwestern Federal District regions in the Russian economy for 2021

Регион	Индексы уровня жизни (Y)		Индексы инвестиционной привлекательности (I)		Индексы инновационной активности (N)		Индексы уровня развития регионов (D)		Уровень конкурентоспособности	
	значение	ранг	значение	ранг	значение	ранг	значение	ранг	значение	ранг
Республика Карелия	0,9374	6	0,7625	6	0,2148	4	0,2148	4	0,6221	4
Республика Коми	0,9587	5	0,1712	10	0,0997	7	0,0997	7	0,3433	10
Архангельская область и Ненецкий автономный округ	1,0129	3	0,6245	9	0,1148	6	0,1148	6	0,5147	7
Вологодская область	0,8796	8	0,8042	5	0,0830	9	0,0830	9	0,5177	6
Калининградская область	0,8809	7	0,8636	4	0,0995	8	0,0995	8	0,5029	8
Ленинградская область	0,9824	4	0,8910	3	0,3421	2	0,3421	2	0,7581	2
Мурманская область	1,1120	2	1,0585	1	0,1878	5	0,1878	5	0,7510	3
Новгородская область	0,8545	9	0,7557	7	0,2176	3	0,2176	3	0,6139	5
Псковская область	0,8254	10	0,6884	8	0,0457	10	0,0457	10	0,3757	9
г. Санкт-Петербург	1,1888	1	0,9825	2	1,2787	1	1,2787	1	1,1582	1

Источник: анализ выполнен с использованием ФСГС.

Таблица № 3. Структура индекса «Уровень жизни населения» за 2021 г.
Table 2. Structure of Life Standard Index for 2021

Регион	Потребительский потенциал населения		Доля населения с доходами выше прожиточного уровня		Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций		Среднедушевые денежные доходы населения		Показатели уровня жизни	
	значение	ранг	значение	ранг	значение	ранг	значение	ранг	значение	ранг
Республика Карелия	1,0621	5	0,9618	8	0,8656	6	0,8734	6	0,9374	6
Республика Коми	0,8661	10	0,9517	10	1,0616	4	0,9654	4	0,9587	5
Архангельская область и Ненецкий автономный округ	1,0178	6	0,9854	4	1,0636	3	0,9868	3	1,0129	3
Вологодская область	0,9682	8	0,9843	5	0,7942	7	0,7909	8	0,8796	8
Калининградская область	1,0725	3	0,973	7	0,7261	8	0,7948	7	0,8809	7
Ленинградская область	1,0675	4	1,0348	2	0,9215	5	0,915	5	0,9823	4
Мурманская область	0,8826	9	1,0191	3	1,3375	1	1,2709	2	1,1120	2
Новгородская область	1,0961	1	0,9787	6	0,6849	9	0,7258	10	0,8545	9
Псковская область	1,0751	2	0,9596	9	0,6179	10	0,7283	9	0,8254	10
г. Санкт-Петербург	0,9796	7	1,0674	1	1,3322	2	1,4339	1	1,1888	1

Источник: анализ выполнен с использованием ФСГС.

Табл. 4. Структура индекса «Экономическое развитие» за 2021 г.

Table 4. Structure of the Economic Development Index for 2021

Регион	ВРП на душу населения		Доля обрабатывающей промышленности в ВРП		Фактическое потребление домашних хозяйств на душу населения		Среднегодовой темп роста ВРП		Показатели уровня развития	
	значение	ранг	значение	ранг	значение	ранг	значение	ранг	значение	ранг
Республика Карелия	0,888	7	0,8837	8	0,93	4	1,2413	1	0,9756	6
Республика Коми	1,2758	3	0,5698	10	0,8809	6	0,8103	8	0,8487	8
Архангельская область и Ненецкий автономный округ	1,1336	4	0,9826	5	0,9752	3	0,802	9	0,9661	7
Вологодская область	1,0614	5	3,1744	1	0,7615	9	0,8738	6	1,2237	2
Калининградская область	0,7941	8	0,9593	7	0,8412	7	0,7947	10	0,8447	9
Ленинградская область	0,9373	6	1,7907	4	0,9291	5	0,9484	5	1,1028	4
Мурманская область	1,7903	2	1,9535	3	1,0957	2	1,1169	2	1,4384	1
Новгородская область	0,6987	9	2,4012	2	0,7592	10	0,8195	7	1,0108	5
Псковская область	0,4292	10	0,9651	6	0,766	8	1,0902	3	0,7669	10
г. Санкт-Петербург	2,1117	1	0,6163	9	1,6125	1	1,0046	4	1,205	3

Источник: анализ выполнен с использованием ФСГС.

нормированные показатели, которые позволяют определять место регионов выше или ниже среднего значения по стране, а также выполнять их рейтингование.

Интегральные оценки роли регионов в экономике России позволяют обосновать аналитические разработки для национальных и региональных проектов, программ, стратегий, институтов развития в соответствии с национальными целями.

Работа над методикой интегральной оценки роли регионов требует дальнейшего совершенствования с возможным

изменением состава и структуры показателей, например, включением элементного индекса «Экологическое развитие»; обновлением и расширением статистической базы; добавлением новых регионов в качестве объектов для сравнения индексов.

Вследствие наложенных на Россию санкций страна меняет парадигму развития с глобальной на локальную, обеспечивающую концентрацию и эффективность ресурсов, что требует использования интегральных оценок как инструментов для связанности государства.

Список источников

1. Алексеев А. В. В поисках утраченного равновесия: между государственным регулированием и рыночной неопределенностью / А. В. Алексеев // ЭКО. – 2018. – № 3. – С. 101–120.
2. Баринаева В. А. Инклюзивный рост и устойчивость регионов России / В. А. Баринаева, С. П. Земцов // Регион: экономика и социология. – 2019. – № 1. – С. 23–46.
3. Берсенева Д. А. Будущее российской экономики глазами «отцов» и «детей»: взгляд шестой / Д. А. Берсенева В. В. Шмат // ЭКО. – 2020. – № 7. – С. 44–74.

4. Блам И. Ю. К вопросу об актуальности ESG-инвестирования / И. Ю. Блам, С. Ю. Ковалев // ЭКО. – 2023. – № 12. – С. 170–184.
5. Курнышева И. Р. Конкурентоспособность российской экономики: Эволюция, структура и перспективы / И. Р. Курнышева // Вестник Института экономики РАН. – 2019. – № 4. – С. 36–53.
6. Климанов В. В. Ретроспективный анализ устойчивости регионов России как социально-экономических систем / В. В. Климанов, С. М. Казакова, А. А. Михайлова // Вопросы экономики. – 2019. – № 5. – С. 46–64.
7. Крюков В. А. Арктическая активность – от масштабов к трансформности / В. А. Крюков, Д. Д. Меджирова // ЭКО. – 2020. – С. 8–39.
8. Крюков В. А. Перечитывая профессора А. С. Астахова / В. А. Крюков // ЭКО. – 2023. – № 11. – С. 4–7.
9. Пыжева Ю. М. Устойчивость развития регионов Дальнего Востока: оценка на основе истинных сбережений Ю. М. Пыжева, Е. В. Лапо, Е. А. Сырцова [и др.] // Регион: экономика и социология. – 2020. – № 2. – С. 198–224.
10. Пыжева Ю. М. Как преодолеть несогласованность стратегического планирования и экологической политики России / Ю. М. Пыжева // ЭКО. – 2023. – № 11. – С. 8–24.
11. Панкрухин А. П. Маркетинг территорий / А. П. Панкрухин. – М.: РАГС. 2002.
12. Тяпушова Е. В. Исследование инновационного развития и типологии регионов на основе их конкурентоспособности / Е. В. Тяпушова, Л. С. Шеховцева // Известия УрГЭ У. – 2011. – № 2(34). – С. 83–91.
13. Шеховцева Л. С. Оценка и моделирование стратегической конкурентоспособности регионов Российской Федерации / Л. С. Шеховцева // Стратегическое целеполагание развития региона (монография). – СПб. ОЦЭ и М. 2007. – С. 145–166.
14. Шеховцева Л. С. Динамика интегральных оценок развития регионов в контексте обоснования региональной политики / Л. С. Шеховцева, И. Ю. Сафронова // Креативная экономика. – Т. 16. – № 5. – 2022. – С. 1721–1758.
15. Annoni P. and Bolsi P. (2020). The Regional Dimension of Social Progress in Europe: Presenting the new EU Social Progress Index. Working paper, Luxembourg: Publications Office of the European Union
16. Dijkstra, L., Papadimitriou, E., Martinez, B. C., De Dominicis, L., & Kovacic, M. (2022). EU regional competitiveness index 2.0. <https://iris.univr.it/handle/11562/1175228>
17. Foster, J. E., McGillivray, M. & Seth, S. (2012). Composite Indices: Rank Robustness, Statistical Association, and Redundancy / *Econometric Reviews*, 32(1): P. 35–56.

References

1. Alekseev, A. V. (2018). V poiskakh utrachennogo ravnovesiya: mezhdru gosudarstvennym regulirovaniem i rynochnoy neopredelennostyu [In search of lost equilibrium: between state regulation and market uncertainty]. *ECO*, 3, 101–120. (In Russ.).
2. Barinova, V. A., Zemtsov, S. P. (2019). Inklyuzivnyy rost i ustoychivost' regionov Rossii [Inclusive growth and resilience of Russian regions]. *Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology]*, 1, 23–46. (In Russ.).
3. Berseneva, D. A., Shmat, V. V. (2020). Budushchee rossiyskoy ekonomiki glazami «ottsov» i «detey»: vzglyad shestoy [The future of the Russian economy through the eyes of “fathers” and “children”: sixth perspective]. *ECO*, 7, 44–74. (In Russ.).
4. Blam, I. Yu., Kovalev, S. Yu. (2023). K voprosu ob aktual'nosti ESGinvestirovaniya [On the relevance of ESG investing]. *ECO*, 12, 170–184. (In Russ.).
5. Kurnysheva, I. R. (2019). Konkurentosposobnost' rossiyskoy ekonomiki: Evolyutsiya, struktura i perspektivy [Competitiveness of the Russian economy: Evolution, structure, and prospects]. *Vestnik Instituta ekonomiki RAN [Bulletin of the Institute of Economics of the RAS]*, 4, 36–53. (In Russ.).
6. Klimanov, V. V., Kazakova, S. M., & Mikhaylova, A. A. (2019). Retrospektivnyy analiz ustoychivosti regionov Rossii kak sotsial'noekonomicheskikh sistem [Retrospective analysis of the resilience

- of Russian regions as socioeconomic systems]. *Voprosy Ekonomiki [Economics issues]*, 5, 46–64. (In Russ.).
7. Kryukov, V. A., Medzhirova, D. D. (2020). Arkticheskaya aktivnost' – ot masshtabov k transformnosti [Arctic activity – from scale to transformity]. *ECO*, 8–39. (In Russ.).
 8. Kryukov, V. A. (2023). Perechityvaya professora A. S. Astakhova [Rereading Professor A. S. Astakhov]. *ECO*, 11, 4–7. (In Russ.).
 9. Pyzheva, Yu. M., Lapo, E. V., Syrtsova, E. A., & Pyzhev, A. I. (2020). Ustoychivost' razvitiya regionov Dal'nego Vostoka: otsenka na osnove istinnykh sberezeniy [Resilience of Far Eastern regions' development: assessment based on genuine savings]. *Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology]*, 2, 198–224. (In Russ.).
 10. Pyzheva, Yu. M. (2023). Kak preodolet' nesoglasovannost' strategicheskogo planirovaniya i ekologicheskoy politiki Rossii [How to overcome the misalignment of strategic planning and environmental policy in Russia]. *ECO*, 11, 8–24. (In Russ.).
 11. Pankrukhin, A. P. (2002). *Marketing territoriy [Territory Marketing]*. Moscow: RAGS. (In Russ.).
 12. Tyapushova, E. V., Shekhovtseva, L. S. (2011). Issledovanie innovatsionnogo razvitiya i tipologii regionov na osnove ikh konkurentosposobnosti [Research on innovative development and typology of regions based on their competitiveness]. *Izvestiya UrGEU [News of Ural State University of Economics]*, 2(34), 83–91. (In Russ.).
 13. Shekhovtseva, L. S. (2007). Otsenka i modelirovanie strategicheskoy konkurentosposobnosti regionov Rossiyskoy Federatsii [Assessment and modeling of strategic competitiveness of regions of the Russian Federation]. In: *Strategicheskoe tselepolaganie razvitiya regiona [Strategic goalsetting for regional development]: (monograph)*. St. Petersburg: OCEM, 145–166. (In Russ.).
 14. Shekhovtseva, L. S., Safonova, I. Yu. (2022). Dinamika integral'nykh otsenok razvitiya regionov v kontekste obosnovaniya regional'noy politiki [Dynamics of integral assessments of regional development in the context of regional policy justification]. *Kreativnaya ekonomika [Creative Economy]*, 16(5), 1721–1758. (In Russ.).
 15. Annoni, P., Bolsi, P. (2020). *The Regional Dimension of Social Progress in Europe: Presenting the new EU Social Progress Index*. Working paper. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 16. Dijkstra, L., Papadimitriou, E., Martinez, B. C., De Dominicis, L., Kovacic, M. (2022). *EU Regional Competitiveness Index.0*. URL: <https://iris.univr.it/handle/11562/1175228>
 17. Foster, J. E., McGillivray, M., Seth, S. (2012). Composite indices: Rank robustness, statistical association, and redundancy. *Econometric Reviews*, 32(1), 35–56.